

TEKNOLOGIYALARNI JORIY ETISH ORQALI ZAMONAVIY MAKTABGACHA TA'LIM TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH

Kadirova Dildoraxon Nadjatbekova¹, Yusupova Oyazimxon²

¹Muqumiy nomli QDPI Maktabgacha ta'lim kafedasi o'qituvchisi, ²Muqumiy nomidagi Qo'qon Davlat Pedagogika Instituti Maktabgacha ta'lim yo'nalishi 204 ugruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15314907>

Annotatsiya. *Texnologiyalarni joriy etish orqali zamonaviy maktabgacha ta'lim tizimini takomillashtirish, ta'lim jarayonini samarali va interaktiv qilishga qaratilgan muhim qadamdir. Bugungi kunda raqamli texnologiyalar, multimediya vositalari va interaktiv o'quv dasturlari maktabgacha yoshdagi bolalar uchun ta'limni yanada qiziqarli va samarali qilishga imkon yaratadi. Zamonaviy texnologiyalar pedagoglarga individual yondashuvni amalga oshirish, bolalar bilan o'zaro aloqani yaxshilash va ta'lim jarayonini optimallashtirishda yordam beradi. Shuningdek, bu texnologiyalar bolalarning kreativ salohiyatini rivojlantirish, muloqot ko'nikmalarini oshirish va ular uchun qulay o'quv muhitini yaratishga xizmat qiladi. Texnologiyalarni samarali joriy etish orqali maktabgacha ta'lim tizimini yanada takomillashtirish va bolalarning har tomonlama rivojlanishiga hissa qo'shish mumkin.*

Kalit so'zlar: *texnologiyalar, zamonaviy maktabgacha ta'lim, interaktiv o'quv dasturlari, pedagogika, kreativ salohiyat, individual yondashuv, multimediya, ta'lim jarayoni, o'quv muhitini optimallashtirish, bolalar rivojlanishi.*

Аннотация. *Внедрение технологий для совершенствования современной системы дошкольного образования — важный шаг для повышения эффективности и интерактивности учебного процесса. Сегодня цифровые технологии, мультимедийные инструменты и интерактивные образовательные программы создают возможность сделать дошкольное образование более увлекательным и эффективным для маленьких детей. Современные технологии помогают педагогам внедрять индивидуализированный подход, улучшать взаимодействие с детьми и оптимизировать образовательный процесс. Эти технологии также способствуют развитию творческого потенциала детей, улучшению коммуникативных навыков и созданию комфортной учебной среды. Эффективное внедрение технологий позволяет дополнительно совершенствовать систему дошкольного образования и способствовать всестороннему развитию детей.*

Ключевые слова: *технологии, современное дошкольное образование, интерактивные образовательные программы, педагогика, творческий потенциал, индивидуализированный подход, мультимедиа, учебный процесс, оптимизация учебной среды, развитие детей.*

Annotation. *The introduction of technologies to improve the modern preschool education system is a crucial step towards making the educational process more effective and interactive. Today, digital technologies, multimedia tools, and interactive learning programs provide an opportunity to make preschool education more engaging and efficient for young children. Modern technologies help educators implement individualized approaches, enhance interaction with children, and optimize the teaching process. Furthermore, these technologies contribute to the development of children's creative potential, improve communication skills, and create a comfortable learning environment for them. By effectively integrating technologies, it is possible*

to further enhance the preschool education system and support the comprehensive development of children.

Keywords: *technologies, modern preschool education, interactive learning programs, pedagogy, creative potential, individualized approach, multimedia, teaching process, optimizing learning environment, child development.*

Texnologiyalarni joriy etish orqali zamonaviy maktabgacha ta'lim tizimini takomillashtirish. Zamonaviy maktabgacha ta'lim tizimi, bolalarning rivojlanishida juda muhim rol o'ynaydi. Bugungi kunda ta'lim tizimi faqat o'quvchilarni bilim bilan ta'minlab qolmay, balki ularning ijodkorlik, muloqot, va ijtimoiy ko'nikmalarini rivojlantirishga ham katta e'tibor qaratadi. Bu jarayonda yangi texnologiyalarni ta'limga joriy etish ta'lim jarayonini takomillashtirish, interaktiv qilish va o'quvchilarning motivatsiyasini oshirishda muhim rol o'ynaydi.

Zamonaviy texnologiyalar – bu kompyuterlar, internet, mobil qurilmalar, elektron ta'lim platformalari, multimedia vositalari va boshqa raqamli vositalar maktabgacha ta'lim jarayonida muhim vositalar sifatida xizmat qiladi. Texnologiyalarni o'qitishda qo'llash bolalar uchun ta'limni yanada interaktiv va qiziqarli qiladi, shuningdek, ular o'quvchilarni har tomonlama rivojlantirishga yordam beradi. Ta'limda texnologiyalarning joriy etilishi nafaqat o'qituvchilarga o'quv jarayonini samarali tashkil etish imkoniyatini beradi, balki bolalar bilan individual yondashishni amalga oshirish, o'quvchilarning o'ziga bo'lgan ishonchini oshirishga ham imkon yaratadi. Texnologiyalar yordamida bolalar o'quv jarayoniga faol jalb qilinadi, ularning ongida ilmiy va amaliy ko'nikmalar shakllanadi. Multimedia texnologiyalari, masalan, interaktiv ekranlar, raqamli tasvirlar, audio va video materiallar bolalarning diqqatini tortib, ularning materialni yaxshi o'zlashtirishlariga yordam beradi. Maktabgacha ta'lim muassasalarida multimedia vositalaridan foydalanish, bolalarning bilim olish jarayonini yanada qiziqarli va samarali qiladi. Mobil ilovalar va onlayn ta'lim platformalari bolalarga uyda ham ta'lim olish imkoniyatini yaratadi. Masalan, bolalar uchun mo'ljallangan ta'lim ilovalari yordamida ular o'yin orqali matematika, til o'rganish yoki ijtimoiy ko'nikmalarni rivojlantirishlari mumkin. Onlayn platformalar esa o'qituvchilarga bolalar bilan masofaviy ta'limni amalga oshirish imkoniyatini yaratadi. Texnologiyalar yordamida o'qituvchilar har bir bolani uning o'ziga xos xususiyatlari va ehtiyojlariga mos ravishda ta'lim berishlari mumkin. Maxsus dasturlar va ilovalar yordamida bolalar individual tezlikda ishlashlari, o'z bilimlarini mustahkamlashlari mumkin. Biroq, texnologiyalarni ta'lim tizimiga joriy etishda bir qancha qiyinchiliklar ham mavjud. Ularning asosiylari quyidagilar:

Texnologik infrastrukturani yaratish: Maktabgacha ta'lim muassasalarida zarur texnologik infratuzilmaning yetarli bo'lmasligi.

Pedagoglarning malakasi: O'qituvchilarning texnologiyalardan samarali foydalanish uchun yetarli bilim va ko'nikmalarga ega bo'lmasligi.

Darslik va o'quv materiallarini moslashtirish: O'qituvchilar va ta'lim muassasalari uchun zamonaviy texnologiyalarni ta'limga moslashtirilgan o'quv materiallari ishlab chiqilishi zarur.

Bu muammolarni hal qilish uchun:

- Maktabgacha ta'lim muassasalarida zarur texnologik vositalar bilan ta'minlash.
- Pedagoglarni zamonaviy texnologiyalarni o'qitish jarayonida qo'llashga tayyorlash uchun maxsus kurslar va treninglar tashkil etish.
- O'quv materiallarini texnologiyalarga moslashtirish va yangi elektron ta'lim materiallarini ishlab chiqish.

Zamonaviy texnologiyalar bolalarning kognitiv rivojlanishiga, kreativ salohiyatini oshirishga va ijtimoiy ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi. Masalan, o'yin asosidagi ta'lim orqali bolalar yangi bilimlarni o'rganadi, shu bilan birga muammoni hal qilish ko'nikmalarini rivojlantiradi. Texnologiyalar yordamida bolalar o'zaro aloqalarni, guruhda ishlashni, muloqot qilishni va boshqalar bilan hamkorlik qilishni o'rganadilar.

Texnologiyalarni joriy etish orqali zamonaviy maktabgacha ta'lim tizimini takomillashtirish, ta'lim jarayonini yanada samarali, qiziqarli va interaktiv qilishga imkon yaratadi. Bu bolalarning bilim olish jarayonini yanada ko'p qirrali va sifatli qiladi, shuningdek, pedagoglarga individual yondashuvni amalga oshirishda yordam beradi. Maktabgacha ta'lim tizimida texnologiyalarni samarali qo'llash, bolalar rivojlanishining yangi bosqichlariga olib kelishi mumkin. Shuning uchun, ta'lim tizimini takomillashtirish va bolalarning kelajagini yanada yoritish uchun texnologiyalardan to'liq foydalanish zarur. Maktabgacha ta'lim tizimida texnologiyalarni samarali qo'llash va bolalar rivojlanishining yangi bosqichlari. Maktabgacha ta'lim tizimida texnologiyalarni samarali qo'llash, bolalarning rivojlanishiga katta ta'sir ko'rsatishi mumkin. Bugungi kunda raqamli texnologiyalar, kompyuterlar, interaktiv ekranlar, mobil ilovalar va multimediyaviy vositalari ta'lim jarayonini yanada samarali va qiziqarli qilishga yordam beradi. Maktabgacha yoshdagi bolalar o'quv jarayoniga faollik bilan jalb qilinib, yangi bilimlarni o'rganish jarayonini yanada jozibador va interaktiv qiladi. Bunday texnologiyalar, bolalar o'rtasida ijtimoiy aloqalarni rivojlantirishga, muloqot ko'nikmalarini yaxshilashga, hamda kreativ salohiyatni oshirishga xizmat qiladi.

Texnologiyalarni ta'limga joriy etish bolalarga quyidagi imkoniyatlarni yaratadi:

Shaxsiylashtirilgan ta'lim: Bolalar o'zlarini qulay his qiladigan va o'z tezliklariga mos ravishda ta'lim olishlari mumkin. Buning uchun interaktiv ilovalar va maxsus ta'lim dasturlari ishlab chiqiladi.

Kreativ salohiyatni rivojlantirish: Texnologiyalar yordamida bolalar o'zlarini kreativ tarzda ifoda eta olishadi, masalan, rasm chizish, hikoyalar yaratish yoki video materiallarni tayyorlash orqali. Ijtimoiy ko'nikmalarni rivojlantirish: Interaktiv o'yinlar va jamoaviy faoliyatlar orqali bolalar o'zaro hamkorlik qilishni, muloqot qilishni o'rganadilar. Ta'lim tizimini takomillashtirish uchun texnologiyalardan to'liq foydalanish zarur. Zamonaviy texnologiyalarni ta'lim tizimiga joriy etish orqali maktabgacha ta'limni takomillashtirish mumkin. Bu jarayon nafaqat o'qitish metodikalarini takomillashtirish, balki bolalar rivojlanishini har tomonlama qo'llab-quvvatlashga imkon yaratadi.

Texnologiyalarning ta'lim tizimiga samarali joriy etilishi quyidagi yo'nalishlarda amalga oshirilishi kerak:

1. Pedagoglarning malakasini oshirish: Ta'lim tizimida texnologiyalardan samarali foydalanish uchun o'qituvchilarni yangi texnologiyalar bilan ishlashga o'rgatish zarur. Bu uchun maxsus treninglar va malaka oshirish kurslari tashkil etilishi kerak.

2. Ta'lim muhitini moslashtirish: Texnologiyalarni qo'llash uchun maktabgacha ta'lim muassasalarida kerakli texnologik infratuzilma yaratilishi kerak. Interaktiv ekranlar, kompyuterlar va mobil qurilmalarga ega bo'lgan o'quv xonalari bolalar uchun qulay o'quv muhitini ta'minlaydi.

3. Ta'lim dasturlarini modernizatsiya qilish: O'quv dasturlari va darsliklarni texnologiyalarni hisobga olgan holda yangilash, bolalarning qiziqishini uyg'otishga yordam beradi. Raqamli ta'lim materiallari bolalarga turli xil mavzularda ko'proq bilim olish imkoniyatini beradi.

4. Innovatsion yondashuvlar: Texnologiyalardan foydalanishda yangi, innovatsion yondashuvlarni joriy qilish bolalarning ta'lim jarayoniga faol ishtirok etishiga olib keladi. Masalan, raqamli o'yinlar, virtual va kengaytirilgan haqiqat (AR/VR) texnologiyalari bolalarni o'qitishda yangi metodlarni taqdim etadi.

Maktabgacha ta'lim tizimida texnologiyalarni samarali qo'llash bolalar rivojlanishining yangi bosqichlariga olib keladi. Texnologiyalar yordamida ta'lim jarayoni yanada interaktiv, qiziqarli va samarali bo'ladi, shuningdek, bolalarning kreativ va ijtimoiy ko'nikmalarini rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega. Ta'lim tizimini takomillashtirish va bolalarning kelajagini yanada yoritish uchun texnologiyalardan to'liq foydalanish zarur. Bu, bolalarga ta'lim olishda yangi imkoniyatlar yaratish, o'quvchilarning o'ziga bo'lgan ishonchini oshirish va ularning kelajakdagi muvaffaqiyatlari uchun mustahkam poydevor yaratish imkonini beradi.

Zamonaviy maktabgacha ta'lim tizimining rivojlanishida texnologiyalarning o'rnini beqiyosdir. Bugungi kunda raqamli texnologiyalar, mobil ilovalar, interaktiv ta'lim vositalari va multimedia texnologiyalari ta'lim jarayonini yanada samarali, qiziqarli va ko'p qirrali qilishga yordam beradi. Texnologiyalarni ta'limga joriy etish bolalarning intellektual, ijodiy va ijtimoiy rivojlanishini qo'llab-quvvatlab, ta'limning sifatini oshiradi va yangi o'quv imkoniyatlarini yaratadi.

Texnologiyalar bolalarning o'ziga bo'lgan ishonchini oshirishga, kreativ salohiyatlarini rivojlantirishga, muloqot va ijtimoiy ko'nikmalarni shakllantirishga yordam beradi. Shuningdek, texnologiyalar individual yondashuvni amalga oshirish imkonini beradi, bu esa har bir bolaning o'ziga xos ehtiyojlarini qondirishda muhim rol o'ynaydi. Ta'lim jarayonini interaktiv qilish, o'quvchilarga qiziqarli va samarali o'rganish muhitini yaratadi. Biroq, texnologiyalarni samarali qo'llash uchun o'qituvchilarni malaka oshirish, zarur infratuzilmani yaratish va o'quv materiallarini yangilash kabi qator chora-tadbirlar talab etiladi. O'qituvchilar texnologiyalardan samarali foydalanishni o'rganishlari, ta'lim muassasalari zamonaviy texnologik vositalar bilan ta'minlanishi va ta'lim dasturlari yangi texnologiyalar bilan integratsiya qilinishi lozim. Umuman olganda, texnologiyalarni ta'lim tizimiga joriy etish bolalarga yangi o'quv imkoniyatlarini taqdim etadi, ularning rivojlanishiga yordam beradi va kelajakda muvaffaqiyatli, ijodkor va o'ziga ishonadigan shaxslarni tarbiyalashga zamin yaratadi. Shunday qilib, zamonaviy texnologiyalarni maktabgacha ta'lim tizimida samarali qo'llash orqali ta'limni yanada sifatli va o'zgaruvchan qilish, bolalarning rivojlanishida yangi bosqichlarga erishish mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. SH.Mirziyoyev **“O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning davlat siyosati: Ta'lim tizimini isloh qilish va rivojlantirish yo‘lida”**
2. SH.Mirziyoyev **“O‘zbekiston: Yangi bosqichda taraqqiyot va islohotlar”**
3. Muminova, G. "HONORARY WOMEN IN UZBEK ART." *Science and Innovation* 1.6 (2022): 244-247.
4. Irmatova Ma'mura Djuraevna PERIOD OF KINDERGARTEN AGE - THE BEGINNING STEPS OF EDUCATION, THE FORMATION OF SOCIALLY NECESSARY CHARACTERIZATIONS IN A PERSON *IJSSIR*, Vol. 11, No. 06. June 2022 41-44
5. Kadirova, Dildora Nadjatbekovna. "PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES AT THE CENTERS FOR THE DEVELOPMENT OF PRESCHOOL EDUCATIONAL." *Bulletin news in New Science Society International Scientific Journal* 1.3 (2024): 86-92.
6. AZ Bahodirovna MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLANING IJTIMOY VA SHAXSIY TA'LIMI Tafakkur manzili 4, 52-58

7. Achilova S. Hygienic factors for the development of physical qualities of children in preschool education // International journal of social science & interdisciplinary research, Vol. 12. Date of publication: 04.04.2023. – P.86-89. (IF 7.429)
8. ST Turg'unov, LA Maqsudova, HM Tojiboyeva, GM Nazirova, ... Технологии организации и управления педагогическими процессами, повышения качества и эффективности. Ташкент
9. BR Djurayeva, HM Tojiboyeva, GM Nazirova Modern trends of education for preschool children Tashkent-2015
10. Kadirova, Dildora, U. Olimjonova, and L. Azimova. "GOALS AND OBJECTIVES OF CHILD EDUCATION IN PRESCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATIONS." *Академические исследования в современной науке* 2.25 (2023): 93-99.
11. Sh.Karimova PROBLEMS OF IMPLEMENTATION OF SOCIAL PEDAGOGICAL PRINCIPLES
<file:///C:/Users/Windows10/Downloads/Telegram%20Desktop/Каримова%20Ш.%20Имп%20фактор93-100.pdf> Bulletin news in New Science Society International Scientific Journal 2024 Vol 1 Issue 3 Impact factor: 8.5 (Researchbib)
12. Sh.Karimova. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ АРТ-ТЕРАПИИ В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH OF PROBLEMS OF SCIENCE AND EDUCATION 2024 Paris, France
13. A.Z Ваходировна”Та’limiga tayyorlashga ta’sir etuvchi omillar”, Science and innovation 3 (special issue 31), 187-193
14. AZ Ваходировна, RF Мухаммаджоновна, KSH Вахтияровна, ...International Journal of Early Childhood Special Education 14 PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL FEATURES OF PRESCHOOL EDUCATION IN UZBEKISTAN: PROBLEMS AND SOLUTIONS. 2022
15. Kadirova, Dildora, Mubinaxon Murodova, and Munojatxon Sotiboldiyeva. "PRINCIPLES OF PREPARING STUDENTS OF THE PREPARATORY GROUP IN PRESCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATIONS FOR SCHOOL." *Академические исследования в современной науке* 2.25 (2023): 85-92.